

REVISIÓN DE LITERATURA

Adhesivos universales en restauraciones directas

Universal adhesives in direct restorations

Arianna Macías Chiliquinga¹. Norka Altamirano Vergara²

¹ Odontóloga. Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
<https://orcid.org/0009-0001-7523-8668>

² Especialista en Prótesis Bucal. Docente Universidad Católica Santiago de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0003-1341-5184>

Correspondencia:

arianna.macias95@gmail.com

Recibido: 31/07/2024

Aceptado: 28/08/2024

Publicado: 02/09/2024

RESUMEN

Introducción: Para evaluar la fuerza adhesiva se debe evaluar los siguientes parámetros: Fuerza de unión, resistencia de micro-tensión, resistencia de cizallamiento o cizalladura. **Propósito:** El objetivo del estudio es evaluar la eficacia de los adhesivos universales en relación a restauraciones directas compuesta en esmalte y dentina. **Materiales y métodos:** La búsqueda bibliográfica se realizó en PubMed, Scielo y Scopus, seleccionaron los artículos que evaluaron la resistencia de microtensión y resistencia al cizallamiento, en los adhesivos universales en comparación con los adhesivos de la séptima, sexta y cuarta generación en esmalte y dentina. **Resultados:** En la resistencia de microtensión se recopiló 163 estudios de los cuales el 73.62% en dentina y el 26.38% al esmalte. Los estudios basados en esmalte y dentina, se clasificaron por la generación por la que pertenecen y la resistencia al cizallamiento, se pudo recopilar 104 estudios, de los cuales el 61.54% en dentina y el 38.46% en esmalte, los estudios basados en esmalte y dentina también se clasificaron por generación. **Discusión:** De los adhesivos probados en los diferentes estudios para la resistencia de microtensión se presentó una mayor eficacia para los universales en comparación a las demás generaciones. La resistencia al cizallamiento fue significativamente más baja a los adhesivos universales en comparación a la sexta generación **Conclusión:** Para la resistencia de microtensión el adhesivo universal presento mayor eficacia tanto en esmalte como en dentina en comparación con las demás generaciones. Para la resistencia al cizallamiento el adhesivo universal presento mayor eficacia en comparación con la séptima y cuarta generación, la sexta generación presento mayor eficacia que los adhesivos universales.

Palabras claves: adhesivo universal, restauraciones directas, esmalte y dentina.

ABSTRACT

Introduction: To evaluate the adhesive force, it's necessary that the following parameters must be evaluated: Bond strength, micro-tension resistance, shear or shear resistance. **Purpose:** The objective of the study is to evaluate the efficacy of universal adhesives in relation to direct composite restorations in enamel and dentin. **Materials and methods:** The bibliographic search was carried out in PubMed, Scielo and Scopus, they selected the articles that evaluated the resistance of microtension and resistance to shear, in the universal adhesives in comparison with the adhesives of the seventh, sixth and fourth generation in enamel and dentine. **Results:** In the microtension resistance, 163 studies were compiled, of which 73.62% in dentin and 26.38% in enamel. The studies based on enamel and dentin were classified by the generation to which they belong and the resistance to shear, it was possible to compile 104 studies, of which 61.54% on dentin and 38.46% on enamel, the studies based on enamel and dentin were also classified by generation. **Discussion:** Of the adhesives tested in the different studies for microtension resistance, a greater efficacy was presented for the universals compared to the other generations. Shear strength was significantly

lower for universal adhesives compared to the sixth generation. Conclusion: For the microtension resistance, the universal adhesive presented greater efficacy in both enamel and dentin compared to the other generations. For the resistance to shear, the universal adhesive presented greater efficacy compared to the seventh and fourth generation, the sixth generation presented greater efficacy than the universal adhesives.

Keywords: Universal adhesive, direct restorations, enamel and dentin.

INTRODUCCIÓN

Hoy en día la odontología restaurativa es la encargada de solucionar los problemas derivados de la pérdida o falta de la estructura dentaria. Con la evolución de los sistemas adhesivos se consiguió evitar el procedimiento invasivo para generar la retención mecánica de las restauraciones tanto directas como indirectas.¹⁻²

A principio de la década de 1980, los químicos de Kuraray (Osaka, Japón) sintetizaron el monómero funcional adhesivo 10-MDP, simplificando el uso de los adhesivos. Es un monómero funcional antifilico con un grupo de metacrilato hidrófobo en un extremo (capaz de unirse químicamente a restauradores y cementos basados en metacrilato) y un grupo fosfato polar hidrófilo en el otro (capaz de unirse químicamente a tejidos de dientes, metales y zirconio).

La naturaleza hidrofóbica 10-MDP también lo hace estable en solución, lo cual es importante para su vida útil, es uno de los pocos monómeros utilizados en odontología adhesiva que se ha demostrado que se une químicamente a los tejidos de los dientes a través de la unión iónica al calcio que se encuentra en la hidroxiapatita. Una de sus ventajas, compatibles con todos los materiales de restauración (ya sean fotopolimerizables, autopolimerizable).²⁻³⁻⁴

En la actualidad se puede encontrar distintos tipos de sistemas adhesivos, entre ellos el adhesivo universal, "multipropósito" o "multimodo". Están diseñados para promover la adhesión a diversos sustratos como esmalte, dentina, y materiales como: compuestos de resina, cerámica y aleaciones metálicas. Aunque las indicaciones entre los productos varían, simplificando así los protocolos. Estos adhesivos pueden aplicarse indistintamente después del pregrabado con ácido

fosfórico usando métodos de grabado y enjuague, grabado selectivo o autograbado. Su versatilidad en la mayoría de las situaciones clínicas es, por lo tanto, su mayor ventaja.¹⁻⁵

Para evaluar la fuerza adhesiva se debe evaluar los siguientes parámetros:

1. Fuerza de unión, la fuerza requerida para romper un ensamblaje adherido, con falla ocurriendo en o cerca de la interfaz adhesiva.
2. Resistencia de micro-tensión, la fuerza de adhesión MICRO se mide típicamente en tracción, como prueba de microtracción (μ TBS) para evaluar la resistencia de unión.
3. Resistencia de cizallamiento o cizalladura, se aplica fuerza paralela al plano de la unión adhesiva, es una resistencia adhesiva.

En el año 2016 Ji-Hyun Jang, Myoung Geun Lee et al, realizó un estudio de la prueba de resistencia a la unión microtensión (μ TBS), para comparar la fuerza de unión en la dentina en modo de grabado y enjuague. El μ TBS de los grupos 8va generación fue de 38.81 (7.75) en megapascuales (MPa) y el de la 4ta generación fue de 38.44 (7.57) MPa lo que se concluyó que el de 8va generación fue significativamente más alto en modo de grabado y enjuague. Para el modo de autograbado, μ TBS de la 8va generación fue 39.02 (10.81) en MPa 6ta generación presentó fuerza de 39.33 (6.95) en MPa. No presentó diferencia estadística del grupo.⁶

El propósito del siguiente trabajo es evaluar la eficacia de los adhesivos universales en relación a restauraciones directas compuesta en esmalte y dentina, para establecer diferencia a los adhesivos autocondicionantes y convencionales.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo pertenece a una investigación cualitativa retrospectiva y descriptiva. La búsqueda bibliográfica se realizó en PubMed, Scielo y Scopus en donde se encontraron un total de 120 artículos, de los cuales se descartaron 80 artículos y se quedó con 40 artículos para la investigación.

El tipo de metodología que presento estaba formado por estudios de: caso control, in vitro, revisión bibliográfica y revisión sistemática. Analizando los criterios de inclusión según las características del tema, con palabras claves como: adhesivo universal, restauraciones directas, esmalte y dentina, artículos que pertenece a cuartiles 1, 2 y 3 de revistas científicas.

La calidad de cada trabajo fue evaluada por los parámetros de la revista, se analizaron los artículos para verificar el cuartil al que pertenecen en "SJR". Se seleccionaron los artículos que evaluaron la resistencia de microtensión y resistencia al cizallamiento, en los adhesivos universales en comparación con los adhesivos de la 7ma, 6ta y 4ta generación en esmalte y dentina.

Luego de la revisión de los artículos, se colocó en una base de datos digital "Excel". Se procedió al análisis de cada artículo que cumpliera con las características para proceder a completar nuestra tabla madre la cual consta, nombre de los autores, fecha de publicación, instituto de origen de la publicación, título de la revista, cuartil de la revista y referencia bibliográfica.

Se obtuvo 163 datos en la resistencia de micro-tensión y en la resistencia al cizallamiento 104 datos, donde se realizó la técnica de análisis de varianza ANOVA, también conocida como análisis factorial. Se realizó la prueba de T- Student de la varianza para las 4 muestras de adhesivos de las diferentes generaciones, para comprobar si las diferencias entre medias de ambos grupos son estadísticamente significativas.

RESULTADOS

Resistencia de micro-tensión.

En los artículos científicos sobre estudios de Adhesivos que fueron revisados pudimos recopilar resultados de 163 datos, de los cuales el 73.62% pertenecen adhesivos de dentina y el 26.38% al esmalte. Se muestra en la tabla 1.

Tabla 1: Tipos de adhesivos en esmalte y dentina.

Tipos de Adhesivo	No.	%
Adhesivo Esmalte	43	26,38%
Adhesivo Dentina	120	73,62%
Total	163	73,62%

Los estudios basados en adhesivos para dentina se clasificaron por la generación a la que pertenece. La octava generación representó el 76.67% de los estudios, la sexta generación el pertenece 15% y la cuarta y Séptima generación obtuvieron con igual valor 4.17%. Se muestra en el gráfico 1.

Gráfico 1: Tipos de adhesivos por generación en dentina.

Los estudios basados en adhesivos para esmalte, clasificados en la generación a la que pertenecen, es en mayor proporción la octava generación, con el 74.42%, el 11.63% a la sexta generación, 9.30% a la séptima generación y con 4.65% los de cuarta generación. Se muestra en el gráfico 2

Grafico 2: Tipos de adhesivos por generación en esmalte.

Adhesivos esmalte según su generación

Se aplicó prueba de ANOVA Análisis de la Varianza para las 4 muestras de Adhesivos de las diferentes generaciones, el nivel de significancia es de 0.05, en los resultados se puede observar que el valor de probabilidad (p) es menor al de significancia (0.0003196 < 0.05). lo que quiere decir, que si existen diferencias significativas en al menos con uno de los grupos. El estadístico Fisher (F) también nos indica que hay diferencias significativas pues su valor ($F=7.738$) es mayor al Valor crítico de F (2.845). Se muestra en la tabla 2,3.

Tabla 2: Medias (MPa) obtenidos para la resistencia de microtensión para todos los grupos experimentales.

Resistencia Adhesiva	Cantidad	Media	Desviación Estándar	Mínimo	Máximo
Esmalte	43	24,37	10,11	6,4	44,3
Dentina	120	36,11	16,52	2,21	91,7

Tabla 3: Medias (MPa) obtenidos para la resistencia de microtensión para todos los grupos experimentales.

Generación	Adhesivo Esmalte	Adhesivo Dentina
	Media ± Desv. Estándar	Media ± Desv. Estándar
Universal	27,70 ± 8,87	42,29 ± 16,58
Séptima	8,63 ± 1,78	20,18 ± 9,67
Sexta	16,58 ± 6,46	38,54 ± 13,54
Cuarta	22,17 ± 0,87	37,82 ± 15,84

Se realizó la prueba de T-Student para comprobar si las diferencias entre medias de ambos grupos son estadísticamente significativas, por lo tanto, si hay diferencia estadísticamente entre los grupos.

Resistencia al cizallamiento.

En los artículos científicos sobre estudios de Adhesivos que fueron revisados se pudo recopilar los siguientes resultados en 104 datos, de los cuales el 61.54% pertenecen a adhesivos de dentina y el 38.46% del esmalte. Se muestra en la tabla 4

Tabla 4: tipos de adhesivos en esmalte y dentina.

Tipos de Adhesivo	No.	%
Adhesivo Esmalte	40	38.46%
Adhesivo Dentina	64	61.54%
Total	104	100.00%

Los estudios basados en adhesivos para dentina, se clasifican por su generación a la cual pertenecen en mayor proporción universal con el 79.69%, el 10.94% pertenece a la sexta generación, el 7.81% a la Séptima generación y el 1.56% a la Cuarta. Se muestra en el grafico 3.

Grafico 3: Tipos de adhesivos por generación en dentina.

Adhesivos dentina según su generación

Los estudios basados en adhesivos para esmalte clasificados por la generación a la que pertenece es en mayor proporción Universal con el 60%, el 20% a la sexta generación, 15% al de séptima generación y con 5% los de cuarta generación. Se muestra en el grafico 4

Grafico 4: Tipos de adhesivos por generación en esmalte.

Adhesivos esmalte según su generación

Se aplicó prueba de ANOVA Análisis de la Varianza para las 4 muestras de Adhesivos de las diferentes generaciones, el nivel de significancia es de 0.05, en los resultados se puede observar que el valor de probabilidad (p) es menor al de significancia ($0.0011 < 0.05$). lo que quiere decir que si existen diferencias significativas en al menos uno de los grupos. El estadístico Fisher (F) también nos indica que hay diferencias significativas pues su valor ($F= 6.0184$) es mayor al Valor crítico de F (2.7580). Se en la tabla 5,6.

Tabla 5: Medias (MPa) obtenidos para la resistencia de cizallamiento para todos los grupos experimentales.

Resistencia Adhesiva	Cantidad	Media	Desviación Estándar	Mínimo	Máximo
Esmalte	40	20.52	7.48	11.20	41.60
Dentina	64	23.221	40.495	8.74	51

Tabla 6: Medias (MPa) obtenidos para la resistencia de cizallamiento para todos los grupos experimentales.

Generación	Adhesivo Esmalte	Adhesivo Dentina
	Media \pm Desv. Estándar	Media \pm Desv. Estándar
Universal	21.33 \pm 8,39	22.61 \pm 9.29
Séptima	20.30 \pm 2.90	12.77 \pm 2.46
Sexta	22.13 \pm 6,01	33.52 \pm 12.67
Cuarta	20.30 \pm 2.90	20.40 \pm 0

Se realizó la prueba de T-Student para comprobar si las diferencias entre medias de ambos grupos son estadísticamente significativas, entre los grupos del adhesivo de la octava, séptima, sexta generación presentó diferencia estadísticamente entre los grupos, en la cuarta generación como se pudo observar no hubo diferencia significativa entre los grupos.

DISCUSIÓN

Resistencia de micro-tensión.

Los estudios basados en adhesivos para la dentina fueron clasificados por generación a la que pertenecen, demostrando que el adhesivo universal presenta mayor eficacia, comparados a la séptima generación, cuyos valores fueron más bajo a la resistencia demicrotensión (μ TBS).

Entre los adhesivos probados en los ensayos realizados por los investigadores, demostraron que la fuerza de unión de microtensión (μ TBS) fueron valores más altos para los adhesivos universales y se observaron los valores más bajos para el adhesivo de la séptima generación, que demostró significativamente menor resistencia.⁷⁻⁹ Los adhesivos de la séptima generación presentaron valores bajo cuando se aplicaba una sola capa, sin embargo la fuerza de unión aumentó significativamente cuando el adhesivo se aplicó en dos o tres capas.⁹ Los adhesivos de un solo paso como (G-Bond y Clearfil S³ Bond) son adhesivos autograbado ultra suaves.⁶

Durante el trabajo de investigación se pudo comprobar que los adhesivos universales presentaron una resistencia de microtensión en dentina superiores, comparados con la sexta generación que demostraron valores bajos en cuanto a la resistencia de microtensión.

Los resultados obtenidos en los adhesivos universales en la dentina fueron superiores en comparación a la sexta generación.¹⁻¹¹⁻¹³ Los adhesivos universales probados dieron como resultado en la resistencia de microtensión μ TBS valores bajos después del

envejecimiento en comparación a la sexta generación.¹⁵

El estudio realizado por Miguel Angel Muñoz, Issis Luque y sus colaboradores en el año 2013, Dio como resultado, que el adhesivo universal Peak Sistema (PK), usado en ambos modos de grabado y enjuague y autograbado son similares a la sexta generación, en comparación con los demás adhesivos universales que presentaron valores bajos a la resistencia de microtensión mTBS.⁵

Los estudios comparativos entre los adhesivos universales con la cuarta generación, corroboraron que los universales presentaron mayor eficacia a la resistencia de microtension. En este sentido los sistemas adhesivos de la cuarta generación en la resistencia de microtensión (μ TBS) presentaron valores más bajos, pero esto no fue estadísticamente diferente.¹⁶⁻¹⁸

De acuerdo a la investigación Ji- Hyun Jang, Myoung Geun Lee et al, "encontraron que los grupos de la cuarta generación fueron significativamente más altos, para el modo de autograbado, en la resistencia de microtensión μ TBS en comparación de los universales"⁶

En esta investigación los resultados obtenidos en cuanto a los adhesivos para el esmalte, también fueron clasificados por generación. Cabe destacar que los universales presentaron mayor eficacia en comparación con la séptima generación.

Masao Hanabusa, Atsushi Mine et al. "Revelo una diferencia significativa en el esmalte, los adhesivos universales se adhieren mejor con el ácido fosfórico previo al grabado, esté aumentó significativamente en la resistencia de microtensión (mTBS),".²² La séptima generación presentó valores más bajos a la resistencia de la unión del esmalte.²⁴

Se pudo comprobar que los adhesivos universales presentaron una resistencia de microtensión en el esmalte superiores, en comparación con la sexta

generación que presentó menor eficacia. Bruna Feltrin Antoniazzi, Gabriel Ferreira Nicoloso, et al. "Encontraron una fuerza de unión similar entre el adhesivo universal, aplicado en modo de autograbado y el adhesivo de la sexta generación".²⁶

Los adhesivos de la sexta generación (Clearfil SE Bond CSE) presentaron valores más altos en la resistencia de unión²⁴ Además los resultados de las pruebas también aseguran estadísticamente valores más alto a la fuerza.²⁸

El resultado del estudio comparativo a la resistencia de microtensión fueron, que los adhesivos universales presentaron mayor eficacia en comparación a la cuarta generación, que presentó menor eficacia entre todas las generaciones.

Los adhesivos universales en el esmalte presentaron un aumento de resistencia adhesiva entre la resina y esmalte.³⁰ Para todos los adhesivos universales, en modo de grabado y enjuague (ER) fue más alto en comparación al autograbado (SE).³²

Resistencia al cizallamiento.

Los estudios basados en los adhesivos para la dentina fueron clasificados por la generación a la que pertenecen, demostrando que los adhesivos universales presentaron mayor eficacia, en comparación a la séptima generación que demostró valores más bajos a la resistencia de cizallamiento.

El adhesivo universal en dentina fue significativamente mayor, el modo de grabado y enjuague presentó mayor resistencia al cizallamiento.^{31- 35-40} Además poseen una mayor resistencia en comparación a los adhesivos de la séptima generación.³³

Durante el proceso de la investigación se pudo detectar que los adhesivos universales presentaron valores bajos, en comparación con la sexta generación que demostraron valores altos en cuanto a la resistencia del cizallamiento.

Los adhesivos universales usados en modo de autograbado demostraron mayor eficacia, que los

adhesivos de la sexta generación.¹⁰ La resistencia al cizallamiento fue significativamente más baja de los adhesivos universales, en comparación a la sexta generación en dentina.³⁷

Los estudios comparativos entre los adhesivos universales con la cuarta generación dieron como resultado, que los primeros presentaron mayor eficacia. Los adhesivos de la cuarta generación en dentina no presentaron diferencia en la resistencia al cizallamiento.¹⁷

En esta investigación queda evidenciado que los adhesivos universales presentaron mayor eficacia en comparación con la séptima generación para el esmalte. Los adhesivos universales en esmalte presentaron mayor resistencia al cizallamiento, en comparación a la séptima generación.¹⁷⁻²¹ Se comprobó que los adhesivos universales presentaron valores bajos en comparación con la sexta generación, que demostraron valores altos en cuanto a la resistencia del cizallamiento.

Para la resistencia al cizallamiento del esmalte, los adhesivos universales usados en modo de autograbado mostraron mayor eficacia en comparación a la sexta generación.¹⁰ Los adhesivos universales en comparación con la sexta generación no presentaron ninguna diferencia significativa entre los adhesivos probados.³⁶

Los resultados del estudio comparativo a la resistencia del cizallamiento fueron que los adhesivos universales presentan mayor eficacia en comparación a la cuarta generación.

En los adhesivos de la cuarta generación en esmalte indican que no hubo diferencia en la resistencia al cizallamiento.¹⁷

CONCLUSIÓN

Dentro de las limitaciones del presente trabajo, los resultados indicados por generación de los adhesivos demostraron mayor eficacia a la resistencia de microtensión, para el adhesivo universal tanto en

esmalte como en dentina en comparación con la séptima generación, sexta generación y la cuarta generación.

Para la resistencia al cizallamiento el adhesivo universal presentó mayor eficacia, en comparación con la séptima y cuarta generación en esmalte como en dentina, en tanto que la sexta generación presentó mayor eficacia que los adhesivos universales, en esmalte como en dentina.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA.

1. Wagner A, Wendler M, Petschelt A, Belli R, Lohbauer U. Bonding performance of universal adhesives in different etching modes. *JDent.* 2014;42(7):800-807.
2. Gutiérrez MF, Sutil E, Malaquias P, et al. Effect of self-curing activators and curing protocols on adhesive properties of universal adhesives bonded to dual-cured composites. *Dent Mater.* 2017;33(7):775-787.
3. Ahmed MH, Yoshihara K, Mercelis B, Van Landuyt K, Peumans M, Van Meerbeek
4. B. Quick bonding using a universal adhesive [published online ahead of print, 2019 Dec 7]. *Clin Oral Investig.* 2019;10.1007/s00784-019-03149-8.
5. Alex G. Universal adhesives: the next evolution in adhesive dentistry? *Compend Contin Educ Dent.* 2015;36(1):15-40.
6. Muñoz MA, Luque I, Hass V, Reis A, Loguercio AD, Bombarda NH. Immediate bonding properties of universal adhesives to dentine. *J Dent.* 2013;41(5):404-411.
7. Jang JH, Lee MG, Woo SU, Lee CO, Yi JK, Kim DS. Comparative study of the dentin bond strength of a new universal adhesive. *Dent Mater J.* 2016;35(4):606-612.
8. Cardoso GC, Nakanishi L, Isolan CP, Jardim PDS, Moraes RR. Bond Stability of Universal Adhesives Applied To Dentin Using Etch-And-Rinse or Self-Etch Strategies. *Braz Dent J.* 2019;30(5):467-475.
9. Lenzi TL, Soares FZM, de Oliveira Rocha R. Does

- Bonding Approach Influence the Bond Strength of Universal Adhesive to Dentin of Primary Teeth?. *J Clin Pediatr Dent.* 2017;41(3):214- 218.
10. Zecin-Deren A, Sokolowski J, Szczesio-Wlodarczyk A, Pivonski I, Lukomska-Szymanska M, Lapinska B. Multi-Layer Application of Self-Etch and Universal Adhesives and the Effect on Dentin Bond Strength. *Molecules.* 2019;24(2):345.
 11. Jacker-Guhr S, Sander J, Luehrs AK. How "Universal" is Adhesion? Shear Bond Strength of Multi-mode Adhesives to Enamel and Dentin. *J Adhes Dent.* 2019;21(1):87- 95.
 12. Leite MLAES, Costa CAS, Duarte RM, Andrade AKM, Soares DG. Bond Strength and Cytotoxicity of a Universal Adhesive According to the Hybridization Strategies to Dentin. *Braz Dent J.* 2018;29(1):68- 75.
 14. Chen C, Niu LN, Xie H, et al. Bonding of universal adhesives to dentine--Old wine in new bottles?. *J Dent.* 2015;43(5):525- 536.
 15. Takamizawa T, Barkmeier WW, Tsujimoto A, et al. Influence of different etching modes on bond strength and fatigue strength to dentin using universal adhesive systems. *Dent Mater.* 2016;32(2):e9- e21.
 16. Saikaew P, Fu J, Chowdhury AFMA, Carvalho RM, Sano H. Effect of air-blowing time and long-term storage on bond strength of universal adhesives to dentin. *Clin Oral Investig.* 2019;23(6):2629- 2635.
 17. Ermis RB, Ugurlu M, Ahmed MH, Van Meerbeek B. Universal Adhesives Benefit from an Extra Hydrophobic Adhesive Layer When Light Cured Beforehand. *J Adhes Dent.* 2019;21(2):179- 188.
 18. Rolla JN, Mota EG, Oshima HM, Júnior LH, Spohr AM. Nd:YAG laser influence on microtensile bond strength of different adhesive systems for human dentin. *Photomed Laser Surg.* 2006;24(6):730- 734.
 19. Söderholm KJ, Guelmann M, Bimstein E. Shear bond strength of one 4th and two 7th generation bonding agents when used by operators with different bonding experience. *J Adhes Dent.* 2005;7(1):57-64.
 20. Nunes MF, Swift EJ, Perdigão J. Effects of adhesive composition on microtensile bond strength to human dentin. *Am J Dent.* 2001;14(6):340-343.
 21. Ouchi H, Tsujimoto A, Nojiri K, et al. Effect of Oxygen Inhibition Layer of Universal Adhesives on Enamel Bond Fatigue Durability and Interfacial Characteristics With Different Etching Modes. *Oper Dent.* 2017;42(6):636-645.
 22. Sarr M, Kane AW, Vreven J, et al. Microtensile bond strength and interfacial characterization of 11 contemporary adhesives bonded to bur-cut dentin. *Oper Dent.* 2010;35(1):94-104
 23. Nagura Y, Tsujimoto A, Fischer NG, et al. Effect of Reduced Universal Adhesive Application Time on Enamel Bond Fatigue and Surface Morphology. *Oper Dent.* 2019;44(1):42- 53.
 24. Hanabusa M, Mine A, Kuboki T, et al. Bonding effectiveness of a new 'multi- mode' adhesive to enamel and dentine. *J Dent.* 2012;40(6):475- 484.
 25. Imai A, Takamizawa T, Sai K, et al. Influence of application method on surface free- energy and bond strength of universal adhesive systems to enamel. *Eur J Oral Sci.* 2017;125(5):385- 395.
 26. Moura SK, Reis A, Pelizzaro A, et al. Bond strength and morphology of enamel using self-etching adhesive systems with different acidities. *J Appl Oral Sci.* 2009;17(4):315-325. A1 (16.)
 27. Beloica M, Goracci C, Carvalho CA, et al. Microtensile vs microshear bond strength of all-in-one adhesives to unground enamel. *J Adhes Dent.* 2010;12(6):427-433.
 28. Antoniazzi BF, Nicoloso GF, Lenzi TL, Soares FZ, Rocha Rde O. Selective Acid Etching Improves the Bond Strength of Universal Adhesive to Sound and Demineralized Enamel of Primary Teeth. *J Adhes Dent.* 2016;18(4):311- 316.
 29. Yamauchi K, Tsujimoto A, Jurado CA, et al. Etch-and- rinse vs self-etch mode for dentin bonding effectiveness of universal adhesives. *J Oral Sci.* 2019;61(4):549- 553.
 30. El Zohairy AA, Saber MH, Abdalla AI, Feilzer AJ. Efficacy of microtensile versus microshear bond

- testing for evaluation of bond strength of dental adhesive systems to enamel. *Dent Mater.* 2010;26(9):848-854.
31. Villela-Rosa AC, Gonçalves M, Orsi IA, Miani PK. Shear bond strength of self-etch and total-etch bonding systems at different dentin depths. *Braz Oral Res.* 2011;25(2):109- 115.
 32. Muñoz, MA, Luque-Martínez, I., Hass, VH, Gutiérrez, MF, Reis, A. y Loguercio, A. The Sonic application of universal adhesives in self-etch mode improves their performance on enamel. *International Journal of Adhesion and Adhesives* 88 (2009) 43-49.
 33. Tsujimoto A, Shimatani Y, Nojiri K, et al. Influence of surface wetness on bonding effectiveness of universal adhesives in etch-and-rinse mode. *Eur J Oral Sci.* 2019;127(2):162- 169.
 34. Cardenas AFM, Armas-Veja A, Rodriguez Villarreal JP, et al. Influence of the mode of application of universal adhesive systems on adhesive properties to fluorotic enamel. *Braz Oral Res.* 2019;33:e120.
 35. Barkmeier WW, Huang CT, Hammesfahr PD, Jefferies SR. Bond strength, microleakage, and scanning electron microscopy examination of the Prisma Universal Bond 2 adhesive system. *J Esthet Dent.* 1990;2(5):134- 139.
 36. Hass V, Cardenas A, Siqueira F, et al. Bonding Performance of Universal Adhesive Systems Applied in Etch-and- Rinse and Self-Etch Strategies on Natural Dentin Caries. *Oper Dent.* 2019;44(5):510- 520.
 37. Moritake N, Takamizawa T, Ishii R, et al. Effect of Active Application on Bond Durability of Universal Adhesives. *Oper Dent.* 2019;44(2):188- 199.
 38. Suda S, Tsujimoto A, Barkmeier WW, et al. Comparison of enamel bond fatigue durability between universal adhesives and two- step self-etch adhesives: Effect of phosphoric acid pre-etching. *Dent Mater J.* 2018;37(2):244- 255.
 39. Tsujimoto A, Barkmeier WW, Takamizawa T, et al. Comparison between universal adhesives and two- step self-etch adhesives in terms of dentin bond fatigue durability in self-etch mode. *Eur J Oral Sci.* 2017;125(3):215- 222.
 40. Cuevas-Suárez CE, Ramos TS, Rodrigues SB, et al. Impact of shelf-life simulation on bonding performance of universal adhesive systems. *Dent Mater.* 2019;35(9):e204- e219.
 41. Kumagai RY, Hirata R, Pereira PNR, Reis AF. Moist vs over- dried etched dentin: FE-SEM/TEM and bond strength evaluation of resin-dentin interfaces produced by universal adhesives. *J Esthet Restor Dent.* 2020;32(3):325- 332.
 42. Saito T, Takamizawa T, Ishii R, et al. Influence of Application Time on Dentin Bond Performance in Different Etching Modes of Universal Adhesives. *Oper Dent.* 2020;45(2):183-195.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo